

PEDAGOGIKADA YANGI O'QITISH TALABLARI QACHON VUJUDGA KELADI.

Agrar akademik litsey
Ismoilov H.F.

ANNOTASIYA: Biologiya fanidan o'quvchilarni hozirgi kun talabi bilan tarbiyalash xar tomonlama yetuk etib sakllantirish, qiziqqan sohani imkoniyatlarini kursatib berish, o'z navbatida ularni bilimlarini mustahkamlab borish davr talabiga aylandi.

KALIT SO'ZLAR: O'z-o'zini nazorat etish usuli, Yangi pedagogik texnologiya, tezkor savol-javob, tarkibini top, ketma-ketligini top. Jumlani davom ettir kabi uyinlar.

Biologiya turkum fanlari hozirda barcha sohalar kabi tezkor rivojlanib borayotgan va rivojlanish darajasi tez suratda ketayotgan fan hisoblanib unga yosh avlodni qiziqtirish, fikrlashi, malakali kadr etib tayyorlashda biz o'qituvchilar oldiga katta masuliyat yuklaydi. Bu jarayonni bir necha o'ziga xos xususiyatlar bilan kurib chiqsak foydali buladi. Biologiya fani bir vaqtni o'zida bir nechta jarayonlarni o'z ichiga olganligi bilan boshqa fanlardan ajralib turadi bu xususiyatlarni eng asosiylari bilan tanishsak.

1. Nazariy tarkibi

- a) O'quvchilarni mavzuga jalb qiluvchi savol bilan boshlash.
- b) Xamma diqqatida turadigan liken bir vaqtda bir nechta tugri varianti bor savollar.

2. Amaliy qismi

- a) Xamma mustaqil bajara oladigan liken kichik guruhlarda bajarsa qulay bulgan topshiriqlar.
- b) Pisa (rasmli) testlarni bir necha xolatda tuzilgan testlar bilan mustaxkamlash

3. Laboratoriya jarayoni.

- a) Laboratoriya yuriq nomalari bilan yaxshilab tanishib chiqish, texnik xavfsizlik qoidalari.
- b) Bajirilgan laboratoriya ketma-ketlimi, qayerda qo'llanilishi,

4. Testlar

- a) 1,2,3-darajali testlar. Murakkab testlarni ishlash usullari.
- b) Pisa testlar ular bilan ishlash.

Davr talabi va shakllanib borayotgan yoshlarga imkoniyatlardan kelib chiqqan xolatda bir Dunyo talabi darajasida xozirgi kun talabidagi, kelajak mutaxassisini qanday tayyorlash, xalqaro biologiya fan olimpiyodalari talablari asosida ko'proq yondashish maqsadga muvofiq buladi. Ko'p texnologiyalarda foydalanish jarayonlarida teskorlik, keng fikrlash mavzuni uzviy bog'lashlik bosqichlari barcha jarayonlarda Pedagogik yangi talablar talabi vujudga keladi. Xozirgi kun yoshlari xususiyatlaridan kelib chiqqan xolatda zamonoviy yondashuvlarga asosan Dinamik Statusda yani bilim va kunikmalarni shakllantirishda jonli xarakatlarga asoslangan, video rolikli ko'proq yoshlarni jalb qilaoladigan shu bilan birga ularni shu sohaga fidoyi etib tarbiyalash maqsadi oliydir.

OQSIL BIOSINTEZI MAVZUSIDA AYRIM METODLAR QO'LLANILISHI.
Oqsil biosintezi bosqichlari bir-biriga bog'liq bo'lgan aniq ketma-ketlikdagi jarayonlardan iborat.

- 1) Yadroda kechadigan jarayon
- 2) Sitoplazmada kechadigan jarayon
- 3) Ribosamadagi jarayon

O'quvchilarni shu jaryonlarga moslab uchta shartli 3-guruhga ajratamiz.

RIBOSOMA

SITOPLZMA

YADRO

Endi xar bir o'quvchini guruhlarga bulamiz. Va shu asnosida oldin

YADRODAGI

Xromosomadagi ikki zanjirli DNKning bitta geni joylashgan masofasi RNK – polimeraza fermenti yordamida orasi ochilib, RNK sintezlanadi. Bunda DNKning faqat bitta zanjiri ma'noga ega bo'lib, ikkinchi DNK zanjiri matritsa vazifasini bajaradi, aynan o'sha matritsali zanjiridan i-RNK sintezlanadi. Agar DNKning matritsali zanjirida A-G-T-C-A-G-T-A-C-G-T ketma-ketlikdagi nukleotidlar bo'ladigan bo'lsa, i-RNK zanjirida ----- U-C-A-G-U-C- A-U-G-C-A nukleotidlar mos kelib sintezlanadi.

Bu jarayonni ya'ni DNK zanjiridan RNK ning sintezlanishini transkripsiya deyiladi. i-RNK sintezlanib bo'lgach, biroz ajralgan qo'sh zanjirli DNK yana o'z holiga qaytadi.

Sintezlangan i-RNK yadro teshiklar orqali sitoplazmaga chiqadi va ribosomadagi oqsil sintezini boshlaydi.

m-RNK deyiladi DNK ma'lumotni qolib andaza asosida bir xil kuchirilishiga.

i-RNK ikki qismdan iborat ekzon intron yani ma'lumotli va ma'lumotsiz tarkiblar.

Shunda yadrodan ekzon qismi yani ma'lumotli qismi sitoplazmaga chiqariladi.

SITOPLAZMADAGI

Bu vaqtda lizosomalar tomonidan parchalangan sitoplazmadagi erkin aminokislotalarni tRNK o'ziga amino asil uchiga biriktirib olgan bo'ladi:

tRNKni akseptor shohobcha yoki aminoatsil uchi deb nomlanadigan uchi mavjud bu faol qismi amino kislotalarni taniydi.

RIBOSOMADAGI

tRNKning antikodon qismi ham mavjud va antikodon qismi i-RNK kodoniga mos keladi. Antikodon 3 ta nukleotiddan iborat bo'lib, i-RNK kodoniga mos kelishini ta'minlaydi.

tRNK o'ziga biriktirgan aminokislotalarni olib ribosomaga keladi va ribosomaning A-aminoatsil qismiga kirib ribosomaning katta subbirligida yani

promotrlarida joylashgan i-RNKning tegishli kodoni tRNK birikadigan NKlar uchligiga o'zining antikodon tRNK antikodon nukleotid uchligi qismi bilan i-RNK kodoniga birikadi komplementar birikadi.

So'ngra aminokislotani tutgan tRNK ribosomaga keladi. Bu vaqt ribosomaning A-aminoatsil qismidagi tRNK va i-RNK birikmasi ribosomaning siljishi tufayli ribosomaning P-qismiga o'tadi. Bir amini kislata biriksa yani siljisa bir qadam deyiladi.

Ribosomaga kelgan ikkinchi tRNK ribosomaning A-qismiga birikadi va P qismida 1- va 2- aminokislotalar peptid bog'ini hosil qiladi. Bu jarayon to terminatorlar UAA,UAG,UGA biriga tug'ri kelmagunicha davom etadi.

tRNKning antikodon tripleti ribosomadagi i-RNK tripletiga komplementar bo'lib chiqsagina, aminokislota tRNKdan ajraladi. Yani kiyengi AKga navbat keladi.

Ribosoma shu ondayoq i-RNK bo'ylab bir tripletga oldinga «qadam tashlaydi». Oqsil molekulasi yig'ilib but bo'lib borgan sayin ribosoma iRNK bo'ylab surilib boradi. tRNK esa ribosomadan sitoplazmaga chiqarib tashlanadi va kiyengisi bilan birikadi.

Ribosoma oldinga surilib olganidan keyin i RNK ga ikkinchi ribosoma kirib keladi u ham xuddi birinchisi kabi sintezni boshlaydi va birinchi ribosoma ketidan yurib boradi. So'ngra iRNK ga uchinchi, to'rtinchi va hokoza ribosomalar kiradi. Ularning hammasi bitta o'sha ishning o'zini bajaradi:

Har biri mazkur iRNK da programmalangan o'sha bir xil oqsilning o'zini sintezlaydi. Yoki bir gen i-RNK bir malekula oqsil sinteziga javob beradi.

Ribosoma iRNK bo'ylab qancha surilib borsa, oqsil molekulasining shuncha kattaroq qismi —yig'ilgan bo'ladi. Ribosoma iRNK ning qarama qarshi tomoniga yetganida sintez tugagan bo'ladi. Yoki terminator, stop kodonga yetib keladi.

Ribosoma hosil bo'lgan oqsil bilan birga iRNK dan tushadi. Agar organizmda boshqa xildagi oqsilga talab bo'lsa kiyengi oqsil sinteziga javobgar i-RNK kelib shu ketma-ketlikda jarayonni davom ettiradi.

So'ngra ular bir biridan ajraladi, ribosoma istalgan iRNK ga boradi chunki u har qanday oqsil sinteziga layoqatli bo'ladi; oqsil harakteri iRNK matritsasiga bog'liq.

Oqsil molekulasida endoplazmatik to'rga boradi va undan surilib, hujayraning mazkur turdagi oqsil kerak bo'lgan joyiga o'tadi. Bu ayrim oqsil zaxira qiladigan o'simliklarda yaxshi shaklangan.

iRNK ga yangidan yangi ribosomalar kelaveradi va oqsil sintezi to'xtovsiz davom etaveradi. iRNK molekulasiga yetadigan ribosomalar soni shu molekula uzunligiga bog'liq. Masalan gemogloblin oqsili sintezini programmalaydigan iRNK molekulasiga beshtagacha ribosoma joylashadi.

Jarayonlar ketma-ketligini, Qiyoslash, takrorlash xamda test asosida, o'tilgan bilimlarni takrorlash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki kichik guruhki va individual yondashuv yoshlarda murakkab lekin qiziq jarayonlarni sinchkovlik bilan o'rganishga tasir etadi. Demak pedagogikada yangi metodik yondashuv fandagi yutuqlarni salmog'iga talabni kuchayishiga va qiziquvchi yohlarni ko'payishiga bog'liq.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR.

1. Respublika metralogiya xizmati 2017 yil. O'rta maxsus ta'lim yurtlarida laboratoriya jihozlar bilan jihozlanish. Ismoilov H.F.